

KITOB INSONNING KOMILLIKKA YETISHISHI UCHUN TUTGAN O'RNI

Achilova Mohira Hamidjon qizi

Toshkent Gumanitar fanlar
universiteti I-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7963168>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimizda kitobga qiziqish va uning hayotimizdagi o'rnini hamda ahamiyati haqida so'z boradi. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kitob, komil inson, kutubxona, nashriyot, qog'oz, badiiy asar.

THE PLACE OF THE BOOK FOR THE PERFECTION OF A PERSON

Abstract. This article talks about interest in books in our country and its place and importance in our life. Reasonable opinion and reasoning are presented throughout the article.

Key words: book, perfect person, library, publishing house, paper, work of art.

МЕСТО КНИГИ В СОВЕРШЕНСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. В данной статье говорится об интересе к книге в нашей стране и ее месте и значении в нашей жизни. Обоснованное мнение и рассуждения представлены на протяжении всей статьи.

Ключевые слова: книга, совершенный человек, библиотека, издательство, бумага, произведение искусства.

Yoshlarimizni kitobxonlikka bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirishda, chuqurroq yondashadigan bo'lsak ko'plab festivallar, kitobxonlik haftaligi, ijodkor yoshlar to'garaklari, besh tashabbus doirasida ko'plab to'garaklar tashkil qilindi. Kitobxonlarimiz safini kengaytirishda yoshlarimizga ko'plab imkoniyatlar yaratilib kelinyabdi. SHu o'rinda aytishimiz joizki Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'jallangan "Taraqqiyot strategiyasi" loyihasida nafaqat yoshlarimizni balki butun xalqimizni "Kitobsevar millat" loyihasi ham alohida maqsadga aylangan. "Taraqqiyot strategiyasi"ning 68-maqsadiga muvofiq: Aholiga axborot-kutubxona xizmatini ko'rsatishni yanada rivojlantirish, kitobxonlikni keng ommalashtirish hamda "Kitobsevar millat" umummilliy g'oyasini ro'yobga chiqarish maqsadi qo'yildi. Hurmatli Prezidentimiz SHavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zining har bir gapirayotgan gaplarida, yoshlarimizni o'qib izlanishlarida, ajdodlarimizdek komil inson bo'lib tarbiyalanishlarida, kitobga qiziqishi ortishida, kitobning o'rnini beqiyos ekanligi kitob o'qishlari haqida jon kuydirib chin yurakdan aytganlarin ko'p marotaba eshityapmiz.

Kitobsiz taraqqiyotga

Yuksak ma'naviyatga erishib bo'lmaydi.

Kitob o'qimagan odamning ham

Millatning ham kelajagi yo'q.

Hurmatli Prezidentimizning ushbu gaplaridan kelib chiqib o'sib kelayotgan yosh avlodni taraqqiyotga erishishida va ma'naviyatini boyitishda, komolotga erishishlarida qulay va ma'qul yo'llarni izlab topmog'imiz lozim. SHu ma'noda aytishimiz mumkin insonlarni yaxshilikka chaqirguvchi yomonlikdan qaytarguvchi bu ilmdur. Kitoblarni bizgacha yetib kelishi: Malumki kitoblar yaratilgandan buyon insoniyat aql-zakovati, bilimi dunyoqarashini kamol topishiga asos yaratadi. [1]

Kitob asosan bilim ma'naviyat va ma'rifat manbayi; insonni ulug'laydigan, unda ma'naviyat va ma'rifat asoslarini shakllantiradigan, uni komil inson qilib tarbiyalaydigan kuch, dunyo va bu dunyoni bilimlar bilan tanitish manbayi. Biz o'zligimizni, dunyoni, olam va odam muhitini Kitob orqali bilib olamiz. Kitoblar doimo ardoqlanib, e'zozlanib, avlodlardan avlodga zamonlardan zamonlarga o'tib saqlanib kelingan. Davrlar o'tib davlatlar, xalqlar yo'q bo'lib ketavergan, ammo kitoblar yashab qolavergan. Shuning uchun hayotimizda kitobning o'rnini beqiyosdir. Ajdodlarimizdan qolgan merosni asrab avaylaylik.

Shu o'rinda kitobning kelib chiqishi haqida tushunchalarimizni boyitib olaylik. [2] O'tgan asrning o'rtalarida Dajla daryosining quyini-da avvalgi Assuriya mamlakatining poytaxti Nineviya qal'asida arxeologik izlanishlar o'tkazilgan. Qazib tekshirish jarayonida izlanuvchilar 2600 yil burn yashagan podsho Ashurbanipaldin katta "Kitobxonasi"ni topadilar. Kitobxonada 22000 qo'shilgan plitadan iborat, og'irligi bir necha kilogramm "Kitoblar" saqlangan. Birinchi kitoblar bambuk taxtachalariga yozilgan ekan. Bizning eramizdan avvalgi V asrda yashagan Xitoy olimi Mo Di sayoxatga chiqqanda Geyde kitoblarini uch aravaga yuklagan ekan. Loydan ishlangan yangi bambuk plitkalaridagi yozma hujjatlar ayrim mamlakatlar orasida o'zaro amaliy va diplomatiklik, hamjihatlik yurgizganda qulaysizlikka uchrayvergandan so'ng yengilroq yupqa material kerak ekanligi kelib chiqqan. Qadimgi egipetliklar xat yozish uchun Nil daryosi yoqasida ko'p o'sadigan qamishga o'xshagan o'simlik tayoqchadan foydalanganlar. Kitob nashriyoti tarixida ko'plab mamlakatlarda har hil usullardan foydalanganlar. Biroq qanday usulni o'ylab topmasin ularning ichida faqat bir odam-nemis xalqining atoqli olimi Iogann Guttenberg (1400-1468) gina yaxshi natijaga erishgan. Guttenberg dastlab kichkina kitobchalar qog'ozlar bosib chiqaradi. Dastlab "Taurat"ni uch yil davomida yaroqli qilib chiqargan. Ko'plab qarshiliklarga qaramasdan, kitob bosmasi 1469-yili Niderlandiyada, 1470-yili Ispaniyada, 1476-yili Polshada, 1478-yilga kelib, CHexiyada paydo bo'ldi. Rossiyada esa XV-asrdagi mongol-totar chopilishi oqibatlaridan so'ng kitob bosmasi bir necha yil qolib qo'yishiga sababchi bo'ldi. Yillar o'tib 1553-yili Moskvada birinchi "Injil" ("Bibliya") bosmadan kitob bo'lib bosilib chiqqan. Biroq "Nomsiz" deb bu bosmaxona 12 yildan keyin o't tegib yonib ketgan. 1563-yili 19-aprelda Ivan Fyo'dorov o'zining yordamchisi Petr Metislavets bilan yangi bosmaxona "Apostal" kitobini bosib chiqaradi. Bu sana kitobda 1564-yil 1-mart kuni deb belgilandi. O'ylaymanki "Kitobsevar" yoshlar ko'payishi uchun xuddi Ozod SHarafiddinov kitobni sevgani kabi sevishtlarini xohlar edim. [3] O'zbekiston Respublikasi Qahramoni, fan arbobi, atoqli adabiyotshunos olim va jamoat arbobi, professor, munaqqid, mohir tarjimon va noshir Ozod SHarafiddinov hayot bo'lganlarida 90 bahorni qarshilagan bo'lar edi.

Ozod SHarafiddinov uch-uch yarim yashar nevarasiga "Hayot bilan hamnafas" kitobini birinchi betiga "Nabiram Muzaffarga! Hozir podshosan, lekin bora-bora odam bo'larsan, deb buvang Ozod" degan dasxatni yozib uning qo'liga berdi. Bu bilan buvasi ota-ona farzandining yoshligidanoq emin-erkin o'sishiga monelik qilmaslik bilan birga, asta-sekin qalbiga ezgulik, ya'ni kitobga muhabbat, kitob bilan do'st bo'lish xislatlarini singdirish kerakligiga va "bora-bora odam bo'larsan", deya biz, ota-onalar ma'suliyatiga ham ishora qilayotgan edi.

Ma'lumki Ozod SHarafiddinovning bebaho xazinalaridan bir u kishining kitoblari edi. Kitobni jonu dildan sevgan domlarning kutubxonalarida SHarqva Garb badiiy adabiyoti, adabiyotshunoslik, tarix falsafa san'at, madaniyat, bolalar adabiyoti, shaxmat va boshqa ko'plab sohalariga oid kitoblar kitob javonlaridan o'rin olgan edi. "Kutubxona" uch seriyadan

tashkil topgan bo'lib,64-jilddan iborat.Birinchi seriyada eng qadimgi zamonlardan boshlab to XIX asrgacha yaratilgan noyob asarlarni o'z ichiga oldi.Birinchi seriyada o'zbek adabiyotidan Alisher Navoiy hayotligida ko'chirilgan qo'lyozmadan olingan miniatyuralar kitobning husniga husn qo'shgan.Hazrat Navoiy dostonlarining rus tiliga tarjimasi V.Derjavin,L.Pen'kavskiy,S.Lipkin kabi mohir tarjimonlar tomonidan bajarilgan. Kutubxonada klassik SHarq adabiyotiga oid kitoblar javonidan "Ming bir kecha"ning to'liq to'plamini ko'ramiz.Aynan shu javonda Boburning 1958-yilda chop etilgan "Tanlangan asarlar" hamda M.Sal'e tarjimasida Fanlar akademiyasi tomonidan chiqarilgan.Boburnomaning rus tilidagi nusxasi ham diqqatni o'ziga tortadi. SHuni alohida ta'kidlash lozimki, kutubxonadagi ko'pgina kitoblar tahsinga loyiq bezaklar va illyustratsiyalarga boy. Kutubxonadagi kitoblar turli yo'nalishda bo'lgani kabi atoqli shoir va noshir adabiyotshunos olim Ozod SHarafiddinov ijodi ham serqirra bo'lgan deyishimiz mumkin.

Xullas izlanuvchan yoshlarimizga Ozod SHarafiddinov kutubxonalarini, kelajagimiz yoshlarini o'qib bilim olishlarida komillikka yetishishlarida bir qurol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Kitob tarbiyalanib kelayotgan yoshlarimizni ta'lim sohasidagi faoliyatini samarali qiziqishiga va bilimlarini boyitib mustahkamlashga yordam beradi.Yoshlarimizni ta'lim sohasidagi qiziqish va bilimlarini mustahkamlashga balki komillik darajasiga yetishishlarida "Kitobsevar millat"bo'lib yetishishida yordam berishi kerak.

REFERENCES

1. Ma'naviyat asosiy tushunchalar lug'ati Q.Nazarov,O.Salimov,X.Sultonov,A.Abduvahitov va b.Toshkent:"Ozbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyot,2022.
2. Книга дуньясынын маржанлары.Турдибай Оразов.Ноқис: Билим. 2020-жыл.
3. Ozod SHarafiddinov zamondoshlar xotirasida.
4. Sirojiddin.S,Umarali.N,SHaxnozaT. Toshkent "SHarq", 2019-yil.